

**Nivel de conocimientos sobre atención preconcepcional y su rol en la
reducción de cesáreas en estudiantes universitarios**

*Level of Knowledge on Preconception Care and Its Role in the Reduction of
Cesarean Deliveries among University Students*

AUTORES: Collaguazo Cuenca David Alejandro^{1*}

Aguirre Rodriguez Ingrid²

Cruz Villegas Janeth Aurora³

Villacrés Choez Fernando Joel⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: dcollaguazoc@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

La atención preconcepcional es un pilar fundamental en la salud reproductiva, pues permite detectar y modificar factores de riesgo antes del embarazo, mejorando los resultados materno-perinatales. En este contexto, los estudiantes universitarios de carreras vinculadas a la salud, especialmente de obstetricia, requieren conocimientos sólidos que les permitan comprender su impacto preventivo y su influencia en la reducción de cesáreas. El incremento en la tasa de cesáreas a nivel mundial constituye un desafío para los sistemas de salud, muchas veces relacionado con embarazos no planificados, patologías preexistentes mal controladas y una inadecuada orientación preconcepcional. Una preparación adecuada en este ámbito brinda a los futuros profesionales la capacidad de guiar a las mujeres en edad fértil hacia la planificación y el cuidado integral previo a

^{1*} UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO dcollaguazoc@fcs.utb.edu.ec

² UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO iaguirre@utb.edu.ec

³ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO jcruz@utb.edu.ec

⁴ UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO fvillacresch@fcs.utb.edu.ec

la gestación, reduciendo la necesidad de intervenciones quirúrgicas innecesarias. El fortalecimiento de este componente en la formación profesional contribuirá a la promoción de embarazos saludables y a la reducción de complicaciones obstétricas, favoreciendo la calidad de la atención materna y neonatal.

Palabras clave: Atención preconcepcional- Cesárea- Salud Materna

ABSTRACT

Preconception care is a fundamental pillar of reproductive health, as it allows the detection and modification of risk factors before pregnancy, improving maternal and perinatal outcomes. In this context, university students in health-related fields, especially obstetrics, require solid knowledge that enables them to understand its preventive impact and its influence on the reduction of cesarean deliveries. The worldwide increase in cesarean section rates represents a major challenge for health systems, often associated with unplanned pregnancies, poorly controlled pre-existing conditions, and inadequate preconception counseling. Adequate training in this area provides future professionals with the ability to guide women of childbearing age toward proper planning and comprehensive care prior to conception, thereby reducing the need for unnecessary surgical interventions. Assessing the level of knowledge among university students regarding preconception care and its relationship with the reduction of cesarean sections is essential, as it allows the identification of gaps in academic training and the proposal of educational strategies. Strengthening this component in professional education will contribute to the promotion of healthy pregnancies and the reduction of obstetric complications, ultimately enhancing the quality of maternal and neonatal care.

Keywords: Preconception Care - Caesarean Section - Maternal Health

INTRODUCCIÓN

La atención preconcepcional es clave para mejorar la salud materna y reducir la morbilidad y mortalidad perinatal, además de contribuir a disminuir la necesidad de cesáreas innecesarias. Esta atención permite identificar y manejar factores de riesgo antes del embarazo, empoderando a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. En el contexto actual, la cesárea se ha establecido como una práctica usual y, en muchos casos, sobrepasa las tasas óptimas indicadas por la OMS. Uno de los beneficios potenciales de una atención preconcepcional adecuada

es la reducción de intervenciones como la cesárea innecesaria, al permitir una planificación y vigilancia más efectiva del embarazo. La investigación propuesta es relevante para la formación integral de los estudiantes de obstetricia, ya que permite evaluar la pertinencia de los contenidos académicos sobre atención preconcepcional, promover un pensamiento crítico y fortalecer su rol como agentes de cambio. (MAYOCLINIC, 2020)

METODOLOGÍA

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, de diseño descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 230 estudiantes de Obstetricia de la Universidad Técnica de Babahoyo.

RESULTADOS

Tabla 1. Atención Preconcepcional

Atención preconcepcional	Frecuencia
Un examen realizado al final del embarazo	20,9%
Conjunto de intervenciones para optimizar la salud antes del embarazo	41,7
Una estrategia para reducir el número de hijos	28,3
Consulta medica para mujeres con enfermedades crónicas	9,1

Fuente: Elaboración propia 2025, Collaguazo David

Análisis de los resultados: Un 41,7% de los encuestados identificó la atención preconcepcional como un conjunto de intervenciones para optimizar la salud antes del embarazo, refleja un nivel aceptable de conocimiento. Sin embargo, el 58,3% evidenció confusión sobre el concepto, lo que sugiere la necesidad de fortalecer la educación en salud preconcepcional.

Tabla 2: Impacto que tiene la atención preconcepcional en la salud materna infantil

Impacto en la salud materna	Frecuencia
Reduce los riesgos durante el embarazo y mejora los resultados neonatales.	73,7%

Aumenta las tasas de complicaciones obstétricas.	14,9
No tiene impacto significativo en la salud materna.	5
Solo beneficia a mujeres con embarazos planificados.	6,4

Fuente: *Elaboración propia 2025, Collaguazo David*

Análisis de los resultados: El 73,7% de los encuestados reconoció que la atención preconcepcional reduce riesgos y mejora resultados neonatales, reflejando un buen nivel de conocimiento. No obstante, el 14,9% presentó conceptos erróneos, evidenciando la necesidad de reforzar la educación sobre los beneficios de esta intervención en la salud materna e infantil.

Tabla 3: Objetivos principales de la atención preconcepcional

Objetivos principales de la atención preconcepcional	Frecuencia
Prevenir embarazos no deseados.	23,9%
Identificar y manejar factores de riesgo antes del embarazo.	63
Reducir los costos del cuidado prenatal.	7,4
Mejorar la estética corporal de la madre antes del embarazo.	5,7

Fuente: *Elaboración propia 2025, Collaguazo David*

Análisis de resultados: El 63% de los encuestados identificó correctamente el objetivo principal de la atención preconcepcional, lo cual refleja una comprensión adecuada de su enfoque preventivo. Sin embargo, el 23,9% la confundió con la prevención de embarazos no deseados, lo que evidencia cierta confusión entre atención preconcepcional y planificación familiar.

DISCUSIÓN

En este estudio se identificó que los estudiantes de obstetricia poseen un conocimiento general sobre la atención preconcepcional, reconociendo su papel en optimizar la salud antes del embarazo y en mejorar los resultados maternos e infantiles; sin embargo, se evidenciaron confusiones conceptuales, ya que algunos la asociaron con exámenes tardíos, la reducción del número de hijos o

la atención exclusiva a mujeres con enfermedades crónicas. Asimismo, aunque la mayoría comprendió que la atención preconcepcional contribuye a reducir riesgos durante el embarazo y mejorar los resultados neonatales, se observaron percepciones erróneas que podrían limitar la adecuada promoción de esta práctica. En relación con sus objetivos, la mayoría identificó correctamente la importancia de manejar factores de riesgo antes de la gestación, aunque algunos la confundieron con la prevención de embarazos no deseados u otros fines secundarios, evidenciando la necesidad de reforzar la formación académica y diferenciar claramente la atención preconcepcional de la planificación familiar, para garantizar que los futuros profesionales puedan aplicarla correctamente en la práctica clínica y contribuir a la promoción de embarazos saludables y la reducción de cesáreas innecesarias.

CONCLUSIONES

En este estudio se concluye que los estudiantes de obstetricia poseen un conocimiento general aceptable sobre la atención preconcepcional y su rol en la reducción de cesáreas, aunque se evidenciaron confusiones conceptuales que requieren fortalecimiento en la formación académica. Se identificó que comprenden su función de optimizar la salud antes del embarazo y mejorar los resultados maternos e infantiles, pero algunos la asociaron con conceptos incorrectos. Reforzar la educación en este tema permitirá que los futuros profesionales promuevan embarazos saludables, prevengan complicaciones y contribuyan a reducir cesáreas innecesarias, mejorando la calidad de la atención materna y neonatal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atención preconcepcional. (s.f.). Obtenido de Atención preconcepcional: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/205637/B5124.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Cesárea: tipos, causas y consejos para una pronta recuperación. (2020). Obtenido de <https://cpedrosa.com/obstetricia-y-control-del-embarazo/cesarea-tipos-causas-pronta-recuperacion/>

Martínez, V. (17 de Mayo de 2021). Obtenido de <https://ec.oceanomedicina.com/nota/entrevistas-es/parto-respetado-cual-es-el-rol-de-las-y-los-profesionales-de-la-salud-para-su-promocion-y-cumplimiento/>

MAYOCLINIC. (2020). Obtenido de MAYOCLINIC: <https://www.mayoclinic.org/es/tests-procedures/c-section/about/pac-20393655>

Ruiz, S., & Lopez, G. (s.f.). Medicina semergen. Obtenido de Consulta preconcepcional en Atención Primaria :<https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-articulo-consulta-preconcepcional-atencion-primaria-13080635#:~:text=La%20atenci%C3%B3n%20preconcepcional%20tiene%20como,los%20riesgos%20y%20enfermedades%20detectadas.>